

Naturstoffe

Darstellung der chemischen Diversität bioaktiver Meroterpenoide, die vom größten Organismus der Erde produziert werdenSebastian Pfütze⁺, Esteban Charria-Girón⁺, Esther Schulzke, Rita Toshe, Artit Khonsanit, Raimo Franke, Frank Surup, Mark Brönstrup, und Marc Stadler*

Abstract: In dieser Forschungsarbeit untersuchten wir die Diversität von Melleolid-Meroterpenoiden, die von *Armillaria ostoyae*, einem der größten und ältesten Organismen der Erde, produziert werden. Dazu verwendeten wir Extrakte aus flüssiger und fester Kulturführung. Die Studie führte zur Isolierung und Identifikation von drei neuartigen dimeren Bismelleoliden (**1–3**) und drei neuen fettsäuresubstituierten Kongeneren (**4–6**) sowie 11 neuen (**7–17**) und 21 bekannten (**18–38**) Derivaten. Die Strukturaufklärung erfolgte durch 1D- und 2D NMR-Spektroskopie, HRESI-MS-Daten und Analyse der ROESY-Spektren für relative Konfigurationen. Absolute Konfigurationen wurden durch den Vergleich von Kristallstrukturen und ECD-Spektren bestimmt. Eine Substanzbibliothek von Melleolid-Meroterpenoiden ermöglichte eine Metabolomik-Studie und zeigte Produktionsmuster unter verschiedenen Kulturbedingungen auf. Unter Verwendung dieser Substanzbibliothek wurden die antimikrobiellen und zytotoxischen Aktivitäten der hierin beschriebenen Substanzen untersucht und gezeigt, dass eine $\Delta^{2,4}$ -Doppelbindung nicht entscheidend für die antimykotische Aktivität ist. Die Zytotoxizität war hingegen an das Vorhandensein eines Aldehyds an C-1 gebunden, ging jedoch durch eine Hydroxylierung an C-13 verloren. Chemoinformatische Untersuchungen zeigten das komplexe Zusammenspiel zwischen chemischen Modifikationen und biologischen Eigenschaften. Diese Studie stellt die erste systematische Untersuchung der Vielfalt von Meroterpenoiden aus *Armillaria* spp. mittels MS-basierter, nicht-gezielter Metabolomik dar und bietet Einblicke in die Struktur-Aktivitäts-Beziehungen dieser Substanzklasse durch innovative Chemoinformatische Ansätze.

Einleitung

Das Phylum der Basidiomycota umfasst ca. 40000 Arten und stellt nach den Ascomycota die zweitgrößte Abteilung innerhalb der Eumycota dar.^[1] Die zu diesem Phylum gehörenden Taxa sind als produktive Erzeuger bioaktiver Naturstoffe bekannt.^[2] Obwohl die meisten auf dem Markt befindlichen pilzlichen Antibiotika ursprünglich aus Arten der Ascomycota isoliert wurden, stammen einige von ihnen aus Basidiomycota.^[3] Ein Beispiel sind die Pleuromutiline, eine Familie von Sesquiterpenoid-Antibiotika, die von *Clitopilus* spp. (Agaricales, Basidiomycota) produziert werden

und die letzte antibakterielle Arzneimittelklasse darstellen, die auf dem Markt eingeführt wurde.^[4]

Wichtige Vertreter der Basidiomycota sind die Arten der Gattung *Armillaria* (Physalacriaceae – auch als Hallimasche bekannt). Dabei handelt es sich um weltweit verbreitete Pflanzenpathogene, welche Bäume infizieren, indem sie Stumpf- und Wurzelkrankheiten verursachen, die sogar zum Absterben ganzer Wälder führen können.^[5,6] Von großer Bedeutung für ihre Pathogenität ist insbesondere die Fähigkeit, verdickte Myzelstränge (Rhizomorphen) zu bilden, die es *Armillaria* spp. ermöglichen, auf der Suche nach essentiellen Nährstoffen große Flächen zu erschließen. *Armillaria bulbosa* und *A. ostoyae* sind dafür bekannt, dass sie zu den

[*] S. Pfütze, E. Charria-Girón, E. Schulzke, R. Toshe, Dr. F. Surup, Prof. M. Stadler
Abteilung Mikrobielle Wirkstoffe
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) und Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), Partnerstätte Hannover-Braunschweig
Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig, Deutschland
E-mail: marc.stadler@helmholtz-hzi.de

S. Pfütze, E. Charria-Girón, E. Schulzke, Dr. F. Surup, Prof. M. Stadler
Institut für Mikrobiologie
Technische Universität Braunschweig
Spielmannstraße 7, 38106 Braunschweig, Germany

R. Toshe
Institut für Pharmazeutische Biologie Pharm. Biotechnologie
Universität des Saarlandes
Campus C2 3, 66123 Saarbrücken, Germany

A. Khonsanit
BIOTEC, National Science and Technology Development, Agency (NSTDA), 111 Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang 12120, Pathum Thani, Thailand

Dr. R. Franke, Prof. M. Brönstrup
Abteilung Chemische Biologie
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) und Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), Partnerstätte Hannover-Braunschweig
Inhoffenstraße 7, 38124 Braunschweig, Deutschland

[†] Diese Autoren haben gleichermaßen beigetragen

© 2024 Die Autoren. Angewandte Chemie veröffentlicht von Wiley-VCH GmbH. Dieser Open Access Beitrag steht unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License, die jede Nutzung des Beitrages in allen Medien gestattet, sofern der ursprüngliche Beitrag ordnungsgemäß zitiert wird.

größten und ältesten Organismen der Erde gehören. Dies ist darauf zurückzuführen, dass i) genetische Studien über ihr Vorkommen in einigen großen Wäldern im Nordosten Nordamerikas zu der Erkenntnis führten, dass ein und dasselbe Myzel mehrere Tausend Quadratkilometer bedecken kann, und ii) diese Pilzmyzelien, wenn man ihre Wachstumsgeschwindigkeit extrapoliert, schätzungsweise ein Alter von mehreren tausend Jahren erreicht haben.^[7,8]

Melleolide bestehen aus einem Sesquiterpen-Protoilludene-Grundgerüst, das mit einem Orsellinsäure-Rest verestert ist. Sie repräsentieren die größte Unterklasse der Protoilludane, welche anscheinend ausschließlich von den Hallimaschen und ihren Verwandten produziert werden.^[9] Die Produktion von Orsellinsäure ist dagegen nicht auf Basidiomycota beschränkt, obwohl die Orsellinsäure-Polyketidsynthasen (oaPKS), welche die Biosynthese dieses einfachen Tetraketids kodieren, evolutionär nicht mit den Ascomycota oder bakteriellen oaPKS verwandt sind.^[10] An der Biosynthese der Melleolide ist die nicht-reduzierende Polyketidsynthase (nrPKS) Mld15 (früher ArmB) beteiligt, die die Bildung von Orsellinsäure und die anschließende intermolekulare Umesterung zur Terpenoid-Kernstruktur katalysiert, was zur Vielfalt dieser einzigartigen Klasse von Meroterpenoiden beiträgt (Abbildung 1).^[11,12] Darüber hinaus enthalten mehrere Melleolide chlorierte Orsellinsäuren, die offenbar aus einem ungewöhnlichen, koordinierten, fünffach parallelisierten Biosyntheseschritt stammen.^[13] Parallel dazu beginnt die Biosynthese der Terpenoid-Kernstruktur mit der Bildung von Δ^6 -Protoilluden, das durch die Sesquiterpencyclase Mld5 (früher Pro1) aus Farnesyldiphosphat (FPP) gebildet wird.^[12,14] Es folgt eine Kombination

mehrerer enzymatischer Modifikationen wie zum Beispiel eine Hydroxylierung, stereochemische Umkehrung, Umesterung des Orsellinsäurerests und Isomerisierung der Olefinbindungsposition, was die Diversifizierung dieser Verbindungsklasse ermöglicht.^[12]

Bisher wurden über 70 verschiedene Verbindungen der Substanzklasse der Melleolide ausschließlich von Vertretern der Gattung *Armillaria* beschrieben,^[15] aber kürzlich wurden Vertreter dieser Verbindungsklasse auch in der phylogenetisch eng verwandten tropischen Gattung *Guyanagaster* gefunden.^[16] Diese außergewöhnliche chemische Vielfalt geht auch mit einem breiten Spektrum an biologischen Aktivitäten einher. Unter anderem zeigen diese Meroterpenoide antibiotische, phytotoxische und zytotoxische Wirkungen.^[6] Darüber hinaus könnten die Melleolide eine Rolle bei der Aktivierung von Abwehrreaktionen des Wirts spielen, da sie die Aktivierung von Caspase-3 und damit die Apoptose in menschlichen Krebszellen auslösen, sowie bei der interspezifischen Kommunikation oder Konkurrenz mit anderen holzzeretzenden Pilzen.^[6] Es wurde auch bereits versucht, vorläufige Struktur-Aktivitäts-Beziehungen (SAR) für die antimykotischen und zytotoxischen Eigenschaften von Melleoliden zu ermitteln. Basierend auf einer begrenzten Anzahl von Verbindungen wurde der Schluss gezogen, dass die $\Delta^{2,3}$ -Doppelbindung im Protoilluden-Rückgrat entscheidend für die beobachteten Bioaktivitäten ist.^[17]

Für eine systematische Untersuchung des Sekundärmetaboloms mittels konventionellem chemischen Screening in Kombination mit nicht-gezielter Metabolomik wählten wir den Stamm *Armillaria ostoyae* (DSM 115711), da er als dieselbe Art identifiziert wurde, die den größten Organismus auf der Erde darstellt. Unter ca. 40 Kulturen, die zu 10 verschiedenen *Armillaria*-Spezies gehören, zeigte dieser Stamm im Vergleich zu den anderen ein relativ schnelles Wachstum und produzierte bei einem ersten Screening auch eine Vielzahl an verschiedenen Melleoliden (die entsprechenden Daten werden hier nicht gezeigt, sind jedoch in einigen Bachelor- und Masterarbeiten enthalten, die zuvor in unserem Labor durchgeführt wurden).

Hier berichten wir über die Isolierung und Identifizierung von sieben neuen Melleolid-Derivaten **1–17** sowie von einundzwanzig bereits bekannten Kongeneren **18–38**. Parallel dazu wurden die antimikrobiellen und zytotoxischen Aktivitäten der isolierten Metaboliten unter konsistenten Laborbedingungen bestimmt, was es ermöglichte Struktur-Aktivitäts-Beziehungen (SAR) dieser Verbindungen mithilfe chemoinformatischer Ansätze zu ermitteln.

Ergebnisse und Diskussion

Isolierung und Strukturaufklärung von Sesquiterpen-Arylestern aus *A. ostoyae* (DSM 115711)

Nach Kultivierung von *A. ostoyae* in flüssigen (YMWB) und festen (Reis) Medien wurde eine große Anzahl verschiedener Melleolide durch HR-ESI-MS-Analyse und deren charakteristische UV/Vis-Absorption bei λ_{\max} 220, 260 und 300 nm nachgewiesen. Überraschenderweise wurden neben

Abbildung 1. Biosyntheseweg für 1α -Hydroxymelleolid, wie von Fukaya et al. vorgeschlagen,^[12] welcher die Zyklisierung des universellen Sesquiterpenvorläufers Farnesyldiphosphat zu Δ^6 -Protoilluden (Mld5) umfasst, gefolgt von Cytochrom-P450-Monooxygenasen-katalysierten Hydroxylierungen (Mld3, Mld6) und einer stereochemischen Inversion an der C-5 Position (Mld4, Mld13), bevor der Orsellinsäure-Rest an dieser Position verestert wird (Mld15). Schließlich führen weitere Hydroxylierungsreaktionen und die mehrstufige Isomerisierung der Doppelbindung im Protoilluden-Grundgerüst (Mld7) zu 1α -Hydroxymelleolid.

den typischen Melleolid-Verbindungen (382–490 Da) auch Kongenere mit höheren Molekulargewichten (> 800 Da) und ähnlichen UV/Vis-Spektren gefunden. Daraufhin wur-

Abbildung 2. Aus Kulturen von *A. ostoyae* isolierte Melleolid-Dimere: Bismelleolid BH (1); Bismelleolid EH (2); Bismelleolid CH (3).

Abbildung 3. Melleolide mit Fettsäure-Seitenkette, isoliert aus Kulturen von *A. ostoyae*. 4: Melleolid Linoleat; 5: Armillarin Linoleat; 6: Melleolid H Linoleat.

Abbildung 4. Aus Kulturen von *A. ostoyae* isolierte Melleolide: 5'-O-Desmethylarmillaribin (7); 4-Dehydroxyarmillaridin (8); 4-Methoxymelleolid H (9); 1-Hydroxymillaricin (10); 10-Hydroxy-5'-O-methylarmillane (11); 4-Dehydroxymelleolid F (12); 10-Ketomelleolide E (13); 4,10-Dehydroxymelleolid I (14); 4-Dehydroxymelleolid I (15); 10-Ketomelleolid I (16); 4-Acetylarmillaridin (17).

den die Extrakte mittels präparativer HPLC fraktioniert, was schließlich zur Isolierung von siebzehn neuen Derivaten (1–17; Abbildungen 2–4) sowie den bereits bekannten Melleoliden 18–38 (Abbildungen S6–S7) führte.

Alle Metaboliten, die zur Familie der Melleolide gehören, weisen dieselbe absolute Konfiguration auf, wie bereits durch die Röntgenstrukturanalyse von Melleolid, Armillaricin, 4-O-Methylmelleolid, Melledonal C, Melleolid L und Armillaricin festgestellt wurde.^[18–23] Dies wurde für die hier beschriebenen neuen Verbindungen durch den Vergleich mit elektronischem Zirkulardichroismus (ECD) mit strukturell eng verwandten Derivaten bestätigt (Abbildung S1–S5).

Bismelleolid BH (1) wurde mit Hilfe von HR-ESI-MS-Daten die Molekülformel C₄₈H₆₀O₁₃ zugeordnet. Dessen NMR-spektroskopischen Daten deuteten auf das Vorhandensein der Melleolide B und H hin, die über eine Etherbrücke zwischen C-4 und C-1' miteinander verbunden sind.^[24,25] Diese Zuordnung wurde durch eine HMBC-Korrelation von H₂-1'' zu C-4 bestätigt.

Die Auswertung der HR-ESI-MS-Daten von Bismelleolid EH (2) ergab die Summenformel C₄₇H₅₈O₁₃, und die ¹H- und ¹³C NMR-Daten deuteten darauf hin, dass die Teilstrukturen der Melleolide E und H über eine Etherbrücke zwischen C-4 und C-1' miteinander verbunden sind.^[25]

Die Analyse von Bismelleolid CH (3) ergab die Summenformel C₄₈H₆₀O₁₄ und die ¹H- und ¹³C NMR-Daten wiesen auf das Vorhandensein von Melleolid C- und H-Einheiten hin, die ebenfalls über eine Etherbrücke zwischen C-4 und C-1' miteinander verbunden sind,^[24,25] was durch eine HMBC-Korrelation von H₂-1'' zu C-4 bestätigt wurde.

Obwohl der Sekundärstoffwechsel von *Armillaria* spp. bereits gründlich untersucht wurde, konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Melleolid-Dimere isoliert und beschrieben werden.

Die HR-ESI-MS-Daten von Melleolid-Linoleat (4) ließen auf eine Summenformel von C₄₁H₅₈O₇ schließen. Die bereits bekannte Substanz Melleolid wurde durch Analyse der 1D- und 2D NMR-Spektren als Teilstruktur von 4 nachgewiesen.^[18] Außerdem wurde eine Fettsäure-Seitenkette identifiziert, die mit C-4 verestert ist. Die chemische Verschiebung von 11''-H₂ (δ_H 2,80) deutete darauf hin, dass sich eine Methyleninheit zwischen zwei Olefinen befindet. Um die Positionen der Doppelbindungen zu bestimmen, wurde 4 zu seinem Fettsäuremethylester (4-FAME) abgebaut und anschließend mittels GC analysiert. Der Vergleich der Retentionszeiten mit authentischen Standards (Abbildung S6) führte zur Identifizierung einer C₁₈:2ω6,9-Fettsäure (Linsäure). Die *cis* (Z)/*cis* (Z) 1,4-Dien-Konfiguration von Δ^{9'',10''} und Δ^{12'',13''} wurde aufgrund der charakteristischen chemischen Verschiebungen von C-8'' und C-14'' zugeordnet (Tabelle S6).^[26]

Für Armillarin-Linoleat (5) wurde aus den HR-ESI-MS-Daten die Summenformel C₄₂H₆₀O₇ abgeleitet. Die Analyse der ¹H- und ¹³C NMR-Spektren ergab Armillarin als Teilstruktur von 5 mit einer an C-4 gebundenen Fettsäureseitenkette, die analog zu 4 als Linsäure identifiziert wurde.^[19]

Melleolid H Linoleat (6) wurde mittels HR-ESI-MS analysiert, was die Summenformel C₄₂H₆₀O₈ ergab. Eine weitere Analyse der ¹H- und ¹³C NMR-Spektren ergab

Melleolid H als Teilstruktur von **6** mit einer Linolsäure-Seitenkette, die mit C-4 verbunden ist.^[25] Das Vorhandensein einer Linolsäure-Seitenkette, die mit der Protoilluden-Kernstruktur der Sesquiterpen-Arylester verbunden ist, ist ein sehr ungewöhnliches Strukturmerkmal unter den Vertretern dieser Verbindungsklasse.^[15] Bislang ist Armillatin das einzige andere bekannte Derivat, welches eine Fettsäureseitenkette trägt.^[27]

5'-O-Desmethyllumillaribin (**7**) wurde aus Extrakten von festen Reiskulturen isoliert. Entsprechend dem Molekülionenncluster bei m/z 383,1851 $[M+H]^+$ weisen dessen HR-ESI-MS-Daten auf die Summenformel $C_{23}H_{26}O_5$ hin (berechnet für $C_{23}H_{27}O_5$ 383,1853). 1H - und ^{13}C NMR-Daten ergaben eine Struktur, die der von Armillaribin sehr ähnlich ist.^[28] Der Hauptunterschied ist die Demethylierung an H₃-9', die in einer Hydroxygruppe an C-5' resultierte.

Für 4-Dehydroxyarmillaridin (**8**) wurde anhand von HR-ESI-MS-Daten die Summenformel $C_{24}H_{29}ClO_5$ bestimmt. Dessen 1H - und ^{13}C NMR-Daten waren denen von Armillaridin sehr ähnlich und das Fehlen der Hydroxylgruppe an C-4 wurde als wesentlicher Unterschied zwischen den beiden ausgemacht.^[19]

Wie aus den HR-ESI-MS-Daten hervorgeht, hat 4-Methoxymelleolid H (**9**) die Summenformel $C_{25}H_{32}O_7$, und die 1H - und ^{13}C NMR-Daten zeigten Ähnlichkeiten mit Melleolid H.^[25] Als Hauptunterschied wurde eine zusätzliche Methoxygruppe an Position C-4 von **9** identifiziert (Abbildung 4).

1-Hydroarmillaricin (**10**) zeigte anhand der HR-ESI-MS-Daten die Summenformel $C_{24}H_{29}ClO_5$. Seine 1D- und 2D NMR-Spektren deuten darauf hin, dass die Aldehydgruppe an C-1 im Vergleich zum bekannten Armillaricin-Derivat durch ein Oxymethylen ersetzt wurde.^[28,29]

Die Summenformel von 10-Hydroxy-5'-O-methylarmillane (**11**) wurde mit Hilfe von HR-ESI-MS-Daten als $C_{24}H_{34}O_8$ bestimmt. Eine Analyse der NMR-Daten ergab, dass dessen Struktur der von Armillane sehr ähnlich ist, wobei das Auftreten einer zusätzlichen Methoxygruppe an der Position C-5' von **11** der Hauptunterschied zwischen beiden ist.^[30]

4-Dehydroxymelleolid F (**12**) wurde aus Extrakten fester Reiskulturen isoliert und hat nach Analyse der HR-ESI-MS-Daten die Summenformel $C_{23}H_{30}O_5$. Dessen 1H - und ^{13}C NMR-Daten sind denen von Melleolid F sehr ähnlich, unterscheiden sich jedoch durch das Fehlen der Hydroxygruppe an Position C-4 von **12**.^[25,31]

10-Ketomelleolid E (**13**) zeigte im HR-ESI-MS-Spektrum einen Molekülionenncluster bei m/z 417,1911 $[M+H]^+$ (berechnet für $C_{23}H_{29}O_7$ 417,1908), was die Molekülformel $C_{23}H_{28}O_7$ ergab. Im Vergleich zum bekannten Melleolid E,^[25,31] zeigten die 1D- und 2D NMR-Spektren von **13** das Vorhandensein eines zusätzlichen Ketons anstelle des Methylen an der Position C-10.

Analysen von 4,10-Dehydroxymelleolid I (**14**) ergaben die Summenformel $C_{24}H_{31}ClO_5$ und die Auswertung der NMR-Spektren führte zur Identifizierung eines Moleküls, welches Melleolid I sehr ähnlich ist.^[32] Der Verlust der Hydroxyfunktionen an C-4 und C-10 bei **14** zeigte sich jedoch als Hauptunterschied zwischen den beiden Verbindungen.

4-Dehydroxymelleolid I (**15**) besitzt die Molekülformel $C_{24}H_{31}ClO_6$, wie aus den HR-ESI-MS-Daten hervorgeht. Die Struktur ähnelte der von Melleolid I,^[32] mit Ausnahme der fehlenden Hydroxygruppe an C-4.

Anhand der HR-ESI-MS-Daten wurde die Summenformel von 10-Ketomelleolid I (**16**) als $C_{24}H_{29}ClO_7$ bestimmt. 1H - und ^{13}C NMR-Daten von **16** zeigten eine Struktur, die der von Melleolid I sehr ähnlich ist und ein zusätzliches Keton an C-10 trägt.^[32]

4-Acetylarmillaridin (**17**) wurde mit der Summenformel $C_{26}H_{31}ClO_7$ isoliert. Dessen planare Struktur wurde aus der Analyse der 1H -, COSY-, HSQC- und HMBC-Daten abgeleitet. HMBC-Korrelationen von H₃-17 zu C-4 und C-16, sowie eine detaillierte vergleichende Analyse der HR-ESI-MS/MS-Daten ergaben, dass es sich bei **17** um das 4-Acetylderivat von Armillaridin handelt (Abbildung S10).^[19]

Metabolomik Untersuchung der Melleolid-Produktion unter verschiedenen Kultivierungsbedingungen

Die Entdeckung der neuartigen Bismelleolide (**1–3**) und der ungewöhnlichen Linoleat-Melleolide (**4–6**) macht zusammen mit zweiunddreißig anderen Kongeneren (**7–38**) mehr als 40 % aller bisher bekannten Sesquiterpen-Arylester aus. Um die chemische Diversität, die dieser Pilz unter verschiedenen Kultivierungsbedingungen erzeugt, umfassend zu erforschen, wurde MS-basierte, nicht-gezielte Metabolomik eingesetzt. Zu diesem Zweck wurde *A. ostoyae* in zwei verschiedenen Flüssigmedien (YM 6.3 und Q6 1/2), sowie einem Festmedium (BRFT) kultiviert um die Produktion von Sekundärmetaboliten anhand verschiedener Metabolomanalysen zu untersuchen. Die Flüssigkulturen wurden 3 Tage nach Verbrauch der Glukose geerntet, die Festmedienkulturen 15 Tage nach der Inokulation gemäß vorheriger Arbeiten zur Kultivierung von Basidiomyceten.^[16,33] Sowohl der Überstand als auch das Myzel wurden mit Ethylacetat extrahiert, und die erhaltenen Rohextrakte wurden durch Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatographie gekoppelt mit Diodenarraydetektion und Ionenmobilitäts-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-DAD-IM-MS/MS) analysiert. Um ein Gesamtbild der in den einzelnen Extrakten beobachteten Metabolome zu erhalten, wurde eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) durchgeführt, die es ermöglichte, die Ähnlichkeit zwischen den Proben in einem zweidimensionalen Punktediagramm darzustellen (Abbildung 5A). Die PCA ergab drei Hauptcluster, wobei der erste die BRFT-Extrakte enthielt, während der zweite Cluster sowohl die aus dem Überstand als auch die aus dem Myzel der YM-Flüssigkulturen gewonnenen Extrakte umfasste. In ähnlicher Weise wurde das dritte Cluster durch den Überstand und die Myzel-Extrakte der Q6-Flüssigkulturen repräsentiert. Die unterschiedlichen Kultivierungs- und Extraktionsverfahren führten also zu unterschiedlichen Metabolomen (Abbildung 5B). Wir beschlossen, die unterschiedliche Produktion von Metaboliten die zur Familie der Melleolide gehören mithilfe der Feature Based Molecular Networking (FBMN)-Analyse weiter zu untersuchen.^[34]

Abbildung 5. A) PCA-Scores der Sekundärmetabolome von *A. ostoyae* nach Kultivierung in verschiedenen Medien (YM 6.3, Q6 $\frac{1}{2}$ und BRFT, $n=3$, 95% Konfidenzintervall der normalisierten m/z -Intensitäten der auf MS1-Ebene erkannten Merkmale, positiver Ionisierungsmodus). B) HPLC-UV/Vis-Chromatogramme (210 nm) der verschiedenen Rohextrakte.

Dazu wurden die MS/MS-Fragmentierungsmuster der isolierten Melleolide aus den Rohextrakten, die nach der Kultivierung von *A. ostoyae* in verschiedenen Medien gewonnen wurden, untersucht. Wir stellten fest, dass diese Metaboliten ein charakteristisches MS/MS-Fragmentierungsmuster aufweisen (Abbildung 6A). Trotz der unterschiedlichen Strukturen weisen die Melleolide eine Reihe charakteristischer neutraler Verluste auf, die auf den Verlust der substituierten Orsellinsäureeinheit zurückzuführen sind. So erzeugten z. B. Arnamial (**27**) und 6'-Dechlorarnamial, die sich nur durch eine Chlorid-Substitution in der Orsellinsäureeinheit unterscheiden, beide ein Hauptfragmentation bei m/z 273,1456 Da, das dem 6-Protoilludene-Grundgerüst entspricht. Darüber hinaus erzeugten beide Verbindungen Fragment-Ionen bei m/z 220,9961 und 187,0369 Da. Dieser Massenunterschied kann auf die Chlorid-Substitution in der Orsellinsäure-Einheit zurückgeführt werden. Dasselbe strukturelle Motiv wurde ebenfalls in beiden Massenspektren als neutraler Verlust identifiziert. Die *O*-Methylierung in mehreren Melleoliden konnte in ihren MS/MS-Spektren durch einen Massenunterschied von 14 Da in den Fragment-Ionen, die die Orsellinsäure repräsentieren, im Vergleich zu ihren hydroxylierten Derivaten erkannt werden. Die unterschiedlichen Hydroxylierungsmuster, die in dieser Verbindungsklasse typischerweise zu beobachten sind, lassen sich aus MS/MS-Experimenten ableiten, die Position der Modifikation kann jedoch auf der Grundlage unserer Analysen nicht erkannt werden. Wenn Melleolide mit einer Fettsäureseitenkette substituiert sind, weisen sie ebenfalls einen deutlichen Neutralitätsverlust auf, der auf die Orsellinsäureeinheit zurückzuführen ist. Melleolid-Linoleat (**4**) weist beispielsweise ein Hauptfragmentation bei m/z 535,3763 Da auf, das auf den Verlust dieser Komponente zurückzuführen ist (Abbildung 6A). Im Falle der dimeren Melleolide kann der Verlust jeder Orsellinsäurekomponente aus den jeweiligen Monomeren, sowie ihre

entsprechenden Substitutionen beobachtet werden, wie im Melleolid BH (**1**) durch Fragmentationen bei m/z 704,3490 Da und 539,3058 Da (Abbildung 6A) dargestellt.

Für die FBMN-Analysen wurden die erhaltenen UHPLC-DAD-IM-MS/MS-Rohdaten der verschiedenen Rohextrakte mit der MetaboScape-Software ausgewertet und die erhaltene Feature-Tabelle auf der Grundlage der genauen m/z , MS/MS-Spektren, Retentionszeiten und UV/Vis-Spektren unter Verwendung der Referenzdaten der hier isolierten Metaboliten derepliziert. Von den 4269 Features, die auf MS-Ebene erkannt wurden, wurden 1838, welche in den Leerproben der Medien erkannt wurden, für weitere Analysen entfernt. Von den verbleibenden 2431 Features wurden 2227 davon auf der MS2-Ebene erkannt und anschließend in 156 molekulare Familien (MF) mit mindestens zwei Clusterknoten und 1339 Singletons organisiert (Abbildung 6B). Insgesamt wurden 22 MF mit 277 Features gefunden, die der Substanzklasse der Melleolide zugeordnet wurden, indem die Annotationen aus Referenzspektren von den hier isolierten Metaboliten übertragen wurden (Tabelle S20). Zu den beiden wichtigsten MF gehörten Melleolid B, 5'-Methoxyarnamillarizin, 4'-Methoxymelleolid H, 4-Dehydroxymelleolid I, 10-Hydroxy-5'-*O*-methyllumillan bzw. Bismelleolid EH. Zu unserer Überraschung bildete der Bismelleolid EH Cluster die zweitgrößte MF (85 Knotenpunkte) mit Substanzen, deren Masse von 820,3770 Da bis 969,3803 Da reichte, während die Bismelleolide BH und CH in einer separaten MF mit nur 19 Knotenpunkten geclustert wurden. Bei Metabolomik-Analysen stellt sich häufig die Herausforderung, dass strukturell ähnliche Metaboliten aufgrund geringfügiger chemischer Veränderungen unterschiedliche MS/MS-Spektren aufweisen. Für ein umfassendes Verständnis dieses Phänomens sind eine sorgfältige Untersuchung und der Zugang zu reinen Standards unerlässlich.^[35] Andererseits war die Melleolid-Linoleat-MF durch nur drei Knotenpunkte vertreten, was darauf hindeu-

Abbildung 6. A) MS/MS-Referenzspektren von Melleoid BH, Arnimal, 6'-Dechlorarnimal und Melleoid-Linoleat, die in dieser Untersuchung isoliert wurden. B) Feature-based molecular Network (FBMN) für die Rohextrakte, die durch Kultivierung von *A. ostoyae* in verschiedenen Medien (YM 6.3, Q6 1/2 und BRFT) gewonnen wurden. Dieses enthält annotierte molekulare Melleoid-Familien, die auf dem Vergleich ihrer MS/MS-Spektren mit den zuvor isolierten Metaboliten beruhen (rote Hexagone stehen für Melleoid-Derivate, während graue für unbekannte Features stehen; die Größe der Knotenpunkte gibt die Häufigkeit der Substanz an). C) Heatmap nach einem hierarchischen Clustering der im FBMN annotierten Substanzen 1–5, 6–9, 11–16 und 6'-Dechlorarnimal. Die Heatmap zeigt die Häufigkeitswerte der Substanzen mit hierarchischem Clustering von Substanzen und Rohextrakten, die aus verschiedenen Medien gewonnen wurden. Jeder Extrakt wird durch drei Spalten in Form von drei biologischen Replikaten dargestellt. Die skalierte Häufigkeit ist von rot (hohe Häufigkeit) bis dunkelblau (niedrige Häufigkeit) farbkodiert. Die Heatmap mit Dendrogrammen wurde mit dem R-Paket pheatmap erstellt.

tet, dass die Anzahl der dimeren Melleoide viel höher ist als die der analogen Substanzen mit einer substituierten Fettsäurekette. Um die Auswirkung verschiedener Kultivierungsmedien auf die Häufigkeit der Metaboliten zu zeigen, wurden die Verbindungen 1–5, 6–9, 11–16 und 6'-dechlorarnimal, die im FBMN annotiert sind, durch hierarchisches Clustering gruppiert, wie die Heatmap in Abbildung 6C zeigt. Im Gegensatz zum PCA-Scores-Plot, der die Rohextrakte aus dem Überstand und aus dem Myzel unab-

hängig vom Medium in getrennten Gruppen zusammenfasste (Abbildung 5A), zeigte die Heatmap einen klaren Unterschied zwischen dem Q6 1/2-Myzelextrakt und den anderen Rohextrakten. In diesem Extrakt konnten vermehrt die Substanzen Bismelleoid BH (1), Bismelleoid EH (2), Melleoid-Linoleat (4), Armillarin-Linoleat (5), 5'-O-Desmethylarmillarbin (7), 4-Methoxymelleoid H (9), 4-Dehydroxmelleoid F (12) und 10-Ketomelleoid E (13) nachgewiesen werden. Die andere Hauptklade umfasste die

Rohextrakte aus dem Überstand der Kultivierungen in Q6 $^{1/2}$ und YM 6.3, sowie den Myzelextrakt aus letzterem und den Rohextrakt aus den BRFT-Kulturen. Innerhalb dieser Gruppe bildete der Myzelextrakt von YM 6.3 eine separate Klade, was durch das Vorhandensein von 4-Dehydroxymillaridin (**8**), 4,10-Dehydroxymelleolid I (**14**), 4-Dehydroxymelleolid I (**15**), 10-Ketomelleolid I (**16**) und 6'-Dechlorarnamial erklärt wird. Der Überstandsextrakt aus den Q6 $^{1/2}$ Kulturen zeigte ein ähnliches Profil auf wie der entsprechende Myzelextrakt. Unter diesen Bedingungen wurden jedoch Bismelleolid CH (**3**) und 4-Methoxymelleolid H (**9**) in größeren Mengen produziert. Bei den BRFT-Festmedienkulturen konnte beobachtet werden, dass Melleolid-Linoleat (**4**) und Armillarin-Linoleat (**5**) häufiger vorkommen als in den Extrakten aus den nächstgelegenen Clustern, obwohl diese Substanzen auch in den Myzelextrakten der Flüssigkulturen vorhanden waren. 10-Hydroxy-5'-O-methylarmillarin (**11**) und 10-Ketomelleolid I (**16**) wurden ebenso vermehrt im Überstandsextrakt von YM 6.3 produziert.

Einblicke in die Struktur-Aktivitäts-Beziehungen von Melleolid-Meroterpenoiden

Im Laufe der Zeit wurde eine Vielzahl der in der Literatur beschriebenen Melleolid-Meroterpenoide auf deren antimikrobielle und zytotoxische Aktivitäten hin untersucht. Verschiedene nicht systematische Ansätze für Tests gegen unterschiedliche Stämme und Zelllinien führten zu vielen unterschiedlichen Aussagen und Annahmen über mögliche Struktur-Aktivitäts-Beziehungen. Unsere Studie stellt den ersten Versuch dar, eine große Anzahl dieser chemisch vielfältigen Sekundärmetaboliten unter konstanten Laborbedingungen zu testen, um strukturelle Motive abzuleiten, die für die beobachteten Effekte verantwortlich sind.

Ergebnisse aus vorläufigen Untersuchungen der antibakteriellen Aktivitäten führten zu der Annahme, dass Hydroxylierungen an C-4, C-10 und C-13 die hemmende Wirkung auf das Bakterienwachstums, vor allem gegen Gram-positive Bakterien, erhöhen.^[15] Im Gegensatz dazu beobachteten wir ein gegenteiliges Ergebnis mit 5'-O-Desmethylarmillaribin (**7**), 4-Dehydroxymelleolid F (**12**), Arnamial (**26**) und A52a (**36**) als aktivste antibakterielle Kongenere (4,2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ gegen *B. subtilis* und *S. aureus*, Tabelle S1), von denen nur **36** eine Hydroxylierung an C-4 aufwies (Abbildung S9). Da keine Aktivität gegen Gram-negative Bakterien beobachtet wurde, bestätigen unsere Ergebnisse lediglich, dass diese Verbindungsklasse hauptsächlich das Wachstum von Gram-positiven Bakterien hemmt. Ein weiterer Vergleich von Bioaktivität und chemischen Daten führte nicht zur Identifizierung spezifischer struktureller Merkmale, die für die antibakterielle Wirkung verantwortlich sind.

Darüber hinaus wurde in früheren Studien festgestellt, dass das Vorhandensein der $\Delta^{2,4}$ -Doppelbindung in der Protoilludeneinheit ein notwendiges Merkmal für die antimykotische Aktivität gegen *Aspergillus flavus*, *A. nidulans* und *Penicillium notatum* ist, während $\Delta^{2,3}$ -Melleolide keine antimykotischen Eigenschaften gegen diese Pilzstämme aufwiesen.^[17] Dieser Hypothese folgend testeten wir 35 ver-

schiedene Melleolid-Meroterpenoide (Abbildung S9) gegen *Schizosaccharomyces pombe*, *Wickerhamomyces anomalus*, *Mucor hiemalis* und *Rhodotorula glutinis*. Um eindeutige Muster in den beobachteten antimykotischen Aktivitäten zu erkennen, wurden die Substanzen nach ihren MIC-Werten (minimal inhibitory concentration, $\mu\text{g}/\text{ml}$) in einem hierarchischen Clustering-Ansatz geclustert (Abbildung 7A). Mit diesem Ansatz konnten drei Hauptcluster identifiziert werden, die keine oder eine sehr begrenzte antimykotische Aktivität, eine selektive antimykotische Aktivität gegen *S. pombe*, *M. hiemalis* und/oder *R. glutinis* sowie eine breite antimykotische Aktivität gegen alle getesteten Pilze aufwiesen (Abbildung 7B). Von den 35 getesteten Verbindungen wiesen 11 signifikante antimykotische Aktivitäten auf, von denen nur 5'-O-Desmethylarmillaribin (**7**), Arnamial (**26**) und Dehydroarmillyorselinat (**27**) eine $\Delta^{2,4}$ -Doppelbindung im Protoilludengerüst aufweisen. Insbesondere Melleolid H (**19**) und 10-Dehydroxy-Melleolid B (**34**), die eine $\Delta^{2,3}$ -Doppelbindung im Protoilluden-Grundgerüst aufweisen, sowie 5'-Methoxy-6'-chloroarmillarin (**37**), das keine Terpen-Doppelbindung besitzt, zeigten ebenfalls signifikante antimykotische Eigenschaften.

Im Gegensatz dazu wurde angenommen, dass die Zytotoxizität von Melleoliden durch die Position der Doppelbindung im Protoilludengerüst nicht wesentlich beeinflusst wird, während das Vorhandensein eines Aldehyds an C-1 als Schlüsselmerkmal für eine höhere Zytotoxizität identifiziert wurde.^[17,36] Auf der Grundlage dieser Annahmen wurden 35 verschiedene Melleolid-Meroterpenoide (Abbildung S9) gegen die Zelllinien L929 (Mausfibroblasten) und KB3.1 (Zervixkarzinom) getestet (Tabelle S2). Darüber hinaus wurden die Substanzen mit den höchsten Zytotoxizitäten gegen die L929- und KB3.1-Zelllinien zusätzlich gegen fünf weitere Säugetierzelllinien getestet (Tabelle S2).

Zwei Hauptcluster wurden mithilfe eines hierarchischen Clustering-Ansatzes auf der Grundlage ihrer IC_{50} -Werte (μM) identifiziert (Abbildung 8A). Eines der Cluster enthält Substanzen ohne zytotoxische Wirkung auf die getesteten Zelllinien, während das andere Cluster diejenigen Substanzen enthält, die gegen beide Zelllinien aktiv sind. Innerhalb der letzteren Gruppe wiesen 12 Substanzen eine signifikant hohe Zytotoxizität auf und wurden in einer einzigen Klade zusammengefasst. Dabei sticht bereits ein Strukturmerkmal in Bezug auf hohe zytotoxische Wirkungen hervor. Alle Verbindungen, außer **12**, innerhalb dieser Klade tragen eine Aldehydgruppe an der Position C-1, was bestätigt, dass dieses Merkmal der Hauptfaktor für die zytotoxischen Aktivitäten ist. Anschließend führten wir eine vergleichende Analyse dieser Klade mit dem Dendrogramm durch, das aus dem hierarchischen Clustering ihrer jeweiligen chemischen Strukturen unter Verwendung von Circular Fingerprints und eines Tanimoto-Ähnlichkeitsscores erstellt wurde (Abbildung 8B und C). Auf diese Weise konnten wir feststellen, dass die meisten Kladen oder Verbindungssubtypen keine ähnliche Clusterbildung auf der Grundlage ihrer IC_{50} -Werte aufweisen, mit Ausnahme von Bismelleolid BH (**1**) sowie Melleolid H (**19**) und Armillarin (**25**). Die Substanzen **19** (2,2 μM gegen KB3.1 und 3,7 μM gegen L929) und **25** (1,7 μM gegen KB3.1 und 3,9 μM gegen L929) unterscheiden

Abbildung 7. Analyse der antimykotischen Aktivitäten der Melleolid-Meroterpenoide gegen *S. pombe*, *W. anomalus*, *M. hiemalis* und *R. glutinis*. A) MIC-Werte ($\mu\text{g/ml}$) gegen ausgewählte Pilz-Testorganismen. Inaktive Verbindungen sind nicht abgebildet; der vollständige Datensatz ist in Tabelle S1 zu finden. B) Dendrogramm, das sich aus dem hierarchischen Clustering der antimykotischen Aktivitäten der untersuchten Melleolid-Meroterpenoide ergibt, wobei die drei Hauptcluster durch farbige Kästen gekennzeichnet sind und die Nummern der Verbindungen, die eine $\Delta^{2,4}$ -Doppelbindung in der Protoilludeneinheit aufweisen, unterstrichen sind. C) Chemische Strukturen von Melleolid-Meroterpenoiden mit signifikanter antimykotischer Aktivität, die eine $\Delta^{2,3}$ -Doppelbindung oder keine Terpen-Doppelbindung in der Protoilludeneinheit (links) sowie eine $\Delta^{2,4}$ -Doppelbindung im Terpengerüst (rechts) aufweisen.

sich nur durch die Hydroxylierung an C-10, was ihre Zytotoxizität nicht zu beeinflussen scheint. Bei Melleolid J (**20**; $5,8 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $13,8 \mu\text{M}$ gegen L929) und Armillaridin (**24**; $2,1 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $5,1 \mu\text{M}$ gegen L929), die ein gleiches Paar wie **19** und **25** darstellen, sich jedoch von diesen durch eine Chloridsubstitution in der Osellinsäureeinheit unterscheiden, führt die Hydroxylierung an C-10 zu einer fast dreifachen Verringerung der Zytotoxizität. Dies deutet darauf hin, dass die Hydroxylierung an C-10 eine wichtige Rolle bei der Zytotoxizität dieser Moleküle spielen könnte, und zwar auf antagonistische Weise mit einer Chlorierung an der Orsellinsäure. Die Gruppe, die die Verbindungen **8** ($3,7 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $14,6 \mu\text{M}$ gegen L929), **17** ($1,3 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $2,7 \mu\text{M}$ gegen L929) und **26** ($1,7 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $2,9 \mu\text{M}$ gegen L929) enthält, besitzt ebenfalls chlorierte Ringe, aber in diesem Fall fehlt allen eine Hydroxylgruppe an C-10. 4-Dehydroxyarmillaridin (**8**) und Arnamial (**26**) unterscheiden sich durch eine

Änderung der Doppelbindungsposition und die Hydroxylierung an C-3, was bei letzterem zu einer erhöhten Zytotoxizität führt. Darüber hinaus führt das Vorhandensein einer Acetoxygruppe an der Position C-4 von **8** zu einer höheren Zytotoxizität, wie sie für **17** beobachtet wurde. Im Fall der oberen Gruppe, die in zwei Kladen unterteilt ist, ist festzustellen, dass die Substanzen, die zu dieser Gruppe gehören, keine Substitution in der Orsellinsäureeinheit aufweisen. In der Klade, die **7** ($1,9 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $1,9 \mu\text{M}$ gegen L929) und **27** ($3,0 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $4,3 \mu\text{M}$ gegen L929) enthielt, konnten wir beobachten, dass die Hydroxylierung an C-3 zu einer verringerten Zytotoxizität führte. In der Klade, die **12** ($2,9 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $19,2 \mu\text{M}$ gegen L929) und **18** ($1,3 \mu\text{M}$ gegen KB3.1 und $5,8 \mu\text{M}$ gegen L929) enthielt, wurde jedoch deutlich, dass das Fehlen des Aldehyds und das Vorhandensein eines Alkohols stattdessen in Kombination mit einer Ketogruppe an C-10 die Zytotoxizität dieser Verbindungen negativ beeinflusst. Der deutlichste

Abbildung 8. Analyse der zytotoxischen Eigenschaften von Melleolid-Meroterpenoiden gegen die Mausfibroblasten-Zelllinie L929 und die Gebärmutterhalskrebs-Zelllinie KB3.1. A) Dendrogramm, das sich aus dem hierarchischen Clustering der zytotoxischen Aktivitäten der untersuchten Melleolid-Meroterpenoide ergibt, wobei die Hauptgruppen durch farbige Kästen gekennzeichnet sind. Vergleich der Dendrogramme, die sich aus dem hierarchischen Clustering der chemischen Strukturen der Verbindungen mit signifikant hohen Zytotoxizitäten unter Verwendung von Circular Fingerprints und Tanimoto-Ähnlichkeit (B) und ihrer entsprechenden zytotoxischen Aktivitäten (C); ergeben, wobei gemeinsame Klade in dunklem Orange hervorgehoben sind. D) Chemische Strukturen von Melleolid-Meroterpenoiden, die signifikante zytotoxische Wirkungen gegen die Zelllinien L929 und KB3.1 aufweisen, wobei die Aldehydgruppe in der Protoilludeneinheit rot hervorgehoben ist.

Zusammenhang zwischen chemischer Struktur und Zytotoxizität ist der völlige Verlust der Aktivität bei Sesquiterpen-Arylestern, die eine Hydroxylierung an Position C-13 aufweisen. So gehören beispielsweise Melleolid H (**19**) und Melleolid J (**20**) zu den zytotoxischsten Substanzen, die in dieser Studie getestet wurden, während ihre C-13-Hydroxyderivate 5'-O-Methylmelledonal (**23**) bzw. Melledonal C (**22**) keine Zytotoxizität aufwiesen. Darüber hinaus wurden Melledonal A (**21**), Melleolid D (**30**) und Melledonol (**33**), die das gleiche Hydroxylierungsmuster an den Positionen C-10 und C-13 aufweisen, ebenfalls negativ auf Zytotoxizität getestet.

Fazit

Unsere Untersuchung der chemischen Vielfalt des Sekundärmetabolismus von *Armillaria ostoyae* hat die Produktion von bisher unbekanntem Melleolid-Dimeren (**1–3**) und ungewöhnlichen Fettsäure-Seitenketten tragenden Melleoliden (**4–6**) hervorgebracht. Obwohl eine Vielzahl von Monomeren bereits in der Literatur beschrieben wurde, wurde eine Dimerisierung von zwei Melleolid-Meroterpenoiden oder

die Anlagerung einer Linolsäure-Seitenkette bisher nicht beobachtet und beschrieben. Außerdem isolierten wir elf neue (**7–17**) und einundzwanzig bekannte (**18–38**) Sesquiterpen-Arylester. Bemerkenswert ist, dass die aus *A. ostoyae* isolierten Metaboliten fast die Hälfte aller bisher bekannten Melleolid-Meroterpenoide ausmachen. Darüber hinaus geben unsere Metabolomanalysen einen Einblick in die enorme Vielfalt dieser Verbindungen, die insgesamt 22 Molekülfamilien mit 277 Features umfassen, eine Zahl, die das Repertoire der bekannten Sesquiterpen-Arylester dieser Klasse bei weitem übersteigt. Bemerkenswerterweise deutet die Tandem-MS-Analyse darauf hin, dass es eine sehr hohe Anzahl dimerer analoger Substanzen gibt, die bisher jedoch unbemerkt geblieben sind. Parallel dazu zeigte unsere Heatmap-Analyse, die einem hierarchischen Clustering-Ansatz folgt, deutliche metabolomikweite Assoziationen, die im Gegensatz zur Hauptkomponentenanalyse stehen. Diese Erkenntnisse unterstützen unser Verständnis von der medienabhängigen Produktion der verschiedenen Melleolid-Meroterpenoide.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch nie eine systematische Untersuchung der biologischen Aktivitäten dieser Sesquiterpen-Arylester unter konsistenten Laborbedingun-

gen durchgeführt. Aus diesem Grund haben wir die antimykrobiellen und zytotoxischen Aktivitäten von 35 verschiedenen Melleolid-Meroterpenoiden gleichzeitig untersucht und eine Reihe von chemoinformatischen Ansätzen verwendet, um entsprechende Struktur-Aktivitäts-Beziehungen aufzuzeigen. Im Gegensatz zu früheren Annahmen deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass das Vorhandensein der $\Delta^{2,4}$ -Doppelbindung in der Protoilluden-Einheit für die antimykotische Aktivität nicht ausschlaggebend ist. Die Bestimmung der Aktivitäten gegen *Schizosaccharomyces pombe*, *Wickerhamomyces anomalus*, *Mucor hiemalis* und *Rhodotulula glutinis* ergab starke antimykotische Wirkungen für einige Verbindungen mit und ohne $\Delta^{2,4}$ -Doppelbindung, wodurch das Spektrum der aktiven Metaboliten erweitert wurde.

Unsere Studie bestätigte außerdem die Bedeutung der Aldehydgruppe an der Position C-1 für die hohe Zytotoxizität der Melleolide,^[15] während das Vorhandensein einer Hydroxygruppe an Position C-13 zu einem Verlust dieser Aktivität führt. Unser cheminformatischer Ansatz hat das komplexe Zusammenspiel zwischen mehreren chemischen Modifikationen und den biologischen Eigenschaften dieser Substanzen enthüllt. So konnten wir beispielsweise feststellen, dass die Hydroxylierung an C-10 unterschiedliche Auswirkungen auf die Aktivität der Melleolide hatte, je nachdem, ob eine Chlorsubstitution in der Orsellensäureeinheit vorhanden war oder nicht.

Unsere Pilotstudie ist nicht nur die erste systematische Untersuchung einer Klasse einzigartiger Pilz-Meroterpenoide in einem solchen Umfang, sie liefert auch eine Strategie, wie die große Menge an chemischen und biologischen Daten, die zur Verfügung stehen, mit Hilfe verschiedener Methoden kombiniert und analysiert werden kann. Unsere Metabolomik-Analysen lieferten beispielsweise Einblicke in die enorme Vielfalt dieser Sesquiterpen-Arylester, wobei die Anzahl der entdeckten Melleolid-Features die der zuvor berichteten Verbindungen aus dieser Klasse bei weitem übertraf. Zukünftige Untersuchungen müssen sicherstellen, dass weitere Arten dieser Gattung mit der von uns vorgeschlagenen Methodik neu betrachtet werden, um einen breiteren Überblick über die Produktion dieser Metaboliten zu erhalten. Ebenso könnten solche Ansätze die gezielte Suche nach Melleoliden ermöglichen, die spezifische strukturelle Motive aufweisen, von denen man annimmt, dass sie mit einer bestimmten biologischen Aktivität verbunden sind. Somit kann ein umfassendes Verständnis der SAR dieser faszinierenden Pilzmetaboliten durch die Chemoinformatik gefördert werden. Diese Ansätze können auch für die medizinische Chemie nützlich sein, indem sie dazu beitragen, spezifische strukturelle Motive zu ermitteln, die die Eigenschaften der bioaktiven Verbindungen verbessern. Gleichzeitig könnte sich ein nicht zielgerichteter Metabolomik-Ansatz in künftigen Studien als nützlich erweisen, bei denen Multi-OMICS-Techniken eingesetzt werden, um die ökologische Rolle der Melleolide in der Natur zu beurteilen, sowie für eine chemotaxonomische Studie über die Gattung *Armillaria*, um die vorhandenen morphologischen und molekularen phylogenetischen Daten zu ergänzen.

Danksagung

Diese Forschungsarbeit wurde durch das European Union's Horizon 2020 Research Infrastructure and Staff Exchange Programm (RISE) im Rahmen des Marie Skłodowska-Curie-Förderabkommens Nr. 101008129, Projektkronym "Mycobiomics" gefördert. S. Pfütze ist dankbar für ein Stipendium der Life Science-Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Forschung (LSS). E. Charria-Girón wurde durch den HZI POF IV Cooperativity and Creativity Project Call unterstützt, der F. Surup gewährt wurde. R. Toshe bedankt sich für ein Stipendium der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk. C. Kakoschke und E. Surges wird für die Aufnahme der NMR-Spektren gedankt. Die Autoren danken W. Collisi für die Durchführung der Bioassays und B. Karbowy-Thongbai für ihre Arbeit zur Identifizierung des Stammes. Außerdem danken die Autoren A. Gollasch für die Messungen der HR-ESI-MS-Spektren. Wir möchten uns auch bei U. Beutling für die UHPLC-DAD-IM-MS/MS-Messungen und R.J. Cox für wertvollen Vorschläge zur Verbesserung des Wortlauts bedanken. Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Erklärung zur Datenverfügbarkeit

Die Daten, die die Ergebnisse dieser Studie unterstützen, sind in den Hintergrundinformationen zu diesem Artikel verfügbar.

Stichwörter: *Armillaria* · Melleolide · Metabolomik · Meroterpenoide · Struktur-Aktivitäts-Beziehungen

- [1] M.-Q. He, R.-L. Zhao, D.-M. Liu, T. T. Denchev, D. Begerow, A. Yurkov, M. Kemler, A. M. Millanes, M. Wedin, A. R. McTaggart, R. G. Shivas, B. Buyck, J. Chen, A. Vizzini, V. Papp, I. V. Zmitrovich, N. Davoodian, K. D. Hyde, *Fungal Divers.* **2022**, *114*, 281–325.
- [2] B. Sandargo, C. Chepkirui, T. Cheng, L. Chaverra-Muñoz, B. Thongbai, M. Stadler, S. Hüttel, *Biotechnol. Adv.* **2019**, *37*, 107344.
- [3] A. G. T. Niego, C. Lambert, P. Mortimer, N. Thongklang, S. Rapior, M. Grosse, H. Schrey, E. Charria-Girón, A. Walker, K. D. Hyde, M. Stadler, *Fungal Divers.* **2023**, *121*, 95–137.
- [4] A. Mapook, K. D. Hyde, K. Hassan, B. M. Kemkuignou, A. Čmoková, F. Surup, E. Kuhnert, P. Paomephan, T. Cheng, S. de Hoog, Y. Song, R. S. Jayawardena, A. M. S. Al-Hatmi, T. Mahmoudi, N. Pons, L. Studt-Reinhold, F. Richard-Forget, K. W. T. Chethana, D. L. Harishchandra, P. E. Mortimer, H. Li, S. Lumyong, W. Aiduang, J. Kumla, N. Suwannarach, C. S. Bhunjun, F.-M. Yu, Q. Zhao, D. Schaefer, M. Stadler, *Fungal Divers.* **2022**, *116*, 547–614.

- [5] M. P. A. Coetzee, B. D. Wingfield, M. J. Wingfield, *Pathog. (Basel, Switzerland)* **2018**, *7*, 83.
- [6] K. Baumgartner, M. P. A. Coetzee, D. Hoffmeister, *Mol. Plant Pathol.* **2011**, *12*, 515–534.
- [7] M. L. Smith, J. N. Bruhn, J. B. Anderson, *Nature* **1992**, 356, 428–431.
- [8] B. A. Ferguson, T. A. Dreisbach, C. G. Parks, G. M. Filip, C. L. Schmitt, *Can. J. For. Res.* **2003**, *33*, 612–623.
- [9] M. M. Cadelis, B. R. Copp, S. Wiles, *Antibiotics (Basel, Switzerland)* **2020**, *9*, 928.
- [10] M. Gressler, N. A. Löhr, T. Schäfer, S. Lawrinowitz, P. S. Seibold, D. Hoffmeister, *Nat. Prod. Rep.* **2021**, *38*, 702–722.
- [11] B. Engels, U. Heinig, C. McElroy, R. Meusinger, T. Grothe, M. Stadler, S. Jennewein, *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **2021**, *105*, 211–224.
- [12] M. Fukaya, S. Nagamine, T. Ozaki, Y. Liu, M. Ozeki, T. Matsuyama, K. Miyamoto, H. Kawagishi, M. Uchiyama, H. Oikawa, A. Minami, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, *62*, e202308881.
- [13] J. Wick, D. Heine, G. Lackner, M. Misiek, J. Tauber, H. Jagusch, C. Hertweck, D. Hoffmeister, *Appl. Environ. Microbiol.* **2016**, *82*, 1196–1204.
- [14] B. Engels, U. Heinig, T. Grothe, M. Stadler, S. Jennewein, *J. Biol. Chem.* **2011**, *286*, 6871–6878.
- [15] M. Dörfer, M. Gressler, D. Hoffmeister, *Mycol. Prog.* **2019**, *18*, 1027–1037.
- [16] S. Pfütze, D. L. Nedder, F. Surup, M. Stadler, *Mycol. Prog.* **2023**, *22*, 70.
- [17] M. Bohnert, H.-W. Nützmann, V. Schroeckh, F. Horn, H.-M. Dahse, A. A. Brakhage, D. Hoffmeister, *Phytochemistry* **2014**, *105*, 101–108.
- [18] S. L. Midland, R. R. Izac, R. M. Wing, A. I. Zaki, D. E. Munnecke, J. J. Sims, *Tetrahedron Lett.* **1982**, *23*, 2515–2518.
- [19] J. S. Yang, Y. W. Chen, X. Z. Feng, D. Q. Yu, X. T. Liang, *Planta Med.* **1984**, *50*, 288–290.
- [20] D. M. X. Donnelly, F. Abe, D. Coveney, N. Fukuda, J. O'Reilly, J. Polonsky, T. Prangé, *J. Nat. Prod.* **1985**, *48*, 10–16.
- [21] A. Arnone, R. Cardillo, G. Nasini, S. V. Meille, *J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1* **1988**, 503–510.
- [22] I. Momose, R. Sekizawa, N. Hosokawa, H. Iinuma, S. Matsui, H. Nakamura, H. Naganawa, M. Hamada, T. Takeuchi, *J. Antibiot. (Tokyo)*. **2000**, *53*, 137–143.
- [23] B. D. Schwartz, E. Matoušová, R. White, M. G. Banwell, A. C. Willis, *Org. Lett.* **2013**, *15*, 1934–1937.
- [24] A. Arnone, R. Cardillo, G. Nasini, *Phytochemistry* **1986**, *25*, 471–474.
- [25] A. Arnone, G. Nasini, V. Di Modugno, R. Cardillo, *Gazz. Chim. Ital.* **1988**, *118*, 517–521.
- [26] E. Alexandri, R. Ahmed, H. Siddiqui, M. I. Choudhary, C. G. Tsiafoulis, I. P. Gerathanassis, *Molecules* **2017**, *22*, 1663.
- [27] J. S. Yang, Y. L. Su, Y. L. Wang, X. Z. Feng, D. Q. Yu, X. T. Liang, *Planta Med.* **1991**, *57*, 478–480.
- [28] J. S. Yang, P. Z. Cong, *Acta Chim. Sin.* **1988**, *46*, 1093–1100.
- [29] J. S. Yang, Y. W. Chen, X. Z. Feng, D. Q. Yu, C. H. He, Q. T. Zheng, J. Yang, X. T. Liang, *Planta Med.* **1989**, *55*, 564–565.
- [30] D. M. X. Donnelly, R. M. Hutchinson, *Phytochemistry* **1990**, *29*, 179–182.
- [31] D. M. X. Donnelly, T. Konishi, O. Dunne, P. Cremin, *Phytochemistry* **1997**, *44*, 1473–1478.
- [32] A. Arnone, R. Cardillo, G. Nasini *Gazz. Chim. Ital.* **1988**, *118*, 523–527.
- [33] S. Pfütze, A. Khamsim, F. Surup, C. Decock, J. C. Matasyoh, M. Stadler, *J. Nat. Prod.* **2023**, *86*, 390–397.
- [34] L.-F. Nothias, D. Petras, R. Schmid, K. Dührkop, J. Rainer, A. Sarvepalli, I. Protsyuk, M. Ernst, H. Tsugawa, M. Fleischauer, F. Aicheler, A. A. Aksenov, O. Alka, P.-M. Allard, A. Barsch, X. Cachet, A. M. Caraballo-Rodriguez, R. R. Da Silva, T. Dang, N. Garg, J. M. Gauglitz, A. Gurevich, G. Isaac, A. K. Jarmusch, Z. Kameník, K. Bin Kang, N. Kessler, I. Koester, A. Korf, A. Le Gouellec, M. Ludwig, C. Martin, H. L.-I. McCall, J. McSayles, S. W. Meyer, H. Mohimani, M. Morsy, O. Moyne, S. Neumann, H. Neuweiger, N. H. Nguyen, M. Nothias-Espósito, J. Paolini, V. V. Phelan, T. Pluskal, R. A. Quinn, S. Rogers, B. Shrestha, A. Tripathi, J. J. J. van der Hooft, F. Vargas, K. C. Weldon, M. Witting, H. Yang, Z. Zhang, F. Zubeil, O. Kohlbacher, S. Böcker, T. Alexandrov, N. Bandeira, M. Wang, P. C. Dorrestein, *Nat. Methods* **2020**, *17*, 905–908.
- [35] E. Charria-Girón, Y. Marin-Felix, U. Beutling, R. Franke, M. Brönstrup, A. M. Vasco-Palacios, N. H. Caicedo, F. Surup, *Microbiol. Spectr.* **2023**, *11*(6), e0274323. doi:10.1128/spectrum.02743-23.
- [36] M. Bohnert, S. Miethbauer, H.-M. Dahse, J. Ziemer, M. Nett, D. Hoffmeister, *Bioorg. Med. Chem. Lett.* **2011**, *21*, 2003–2006.

Manuskript erhalten: 3. Dezember 2023

Akzeptierte Fassung online: 23. Februar 2024

Endgültige Fassung online: 23. Februar 2024

Forschungsartikel

Naturstoffe

S. Pfütze, E. Charria-Girón, E. Schulzke, R. Toshe, A. Khonsanit, R. Franke, F. Surup, M. Brönstrup, M. Stadler* — e202318505

Darstellung der chemischen Diversität bioaktiver Meroterpenoide, die vom größten Organismus der Erde produziert werden

Die Untersuchung der Melleolid-Meroterpenoide aus *Armillaria ostoyae* in flüssigen und festen Kultivierungsmedien lieferte 17 neue und 21 bekannte Derivate. Eine Substanzbibliothek ermöglichte eine Metabolomik-Analyse, die Produktionsmuster unter den verschiedenen Kul-

tivierungsbedingungen aufdeckte. Die Untersuchung der antimikrobiellen und zytotoxischen Wirkungen, welche durch innovative Chemoinformatik unterstützt wurde, ermöglichte Einblicke in die Struktur-Aktivitäts-Beziehungen.